

Идея социального пространства Пьера Бурдьё

Ю. Л. Качанов, Н. А. Шматко

НИУ ВШЭ, 101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 20

* Настоящий препринт является авторским переводом статьи: *Katchanov, Y. L., & Shmatko, N. A. (2024). The idea of social space by Pierre Bourdieu. The Russian Sociological Review, 23(4), 196–220. doi: 10.17323/1728-192x-2024-4-196-220*

Abstract

«Социальное пространство» — ключевая идея социологии П. Бурдьё. Согласно этой идее, социальная действительность в её объективистском аспекте фундаментально характеризуется многомерным распределением агентов по социальным позициям. Метатеоретическим принципом социологии П. Бурдьё является тезис о том, что, постулируя существование пространственной структуры, можно разрешить эпистемические трудности, с которыми сталкиваются социологические концепции, поддерживающие плоскую онтологию в рамках объектно-ориентированного реализма. Пространственная структура используется для ответа на три важных вызова: первый связан с тенденцией субстантивации социального порядка и социальных явлений, второй — с атрибутивизмом, редуцирующим отношения к свойствам, а третий — с доминированием позитивистской методологии в социологии. Хотя Бурдьё декларирует, что пространственная структура может быть интерпретирована в терминах социологического исследования как социальное пространство, он выходит за рамки эмпирических обобщений. В статье изучается онтология идеи социального пространства. Авторы утверждают, что постулируемая пространственная структура, в отношении которой социологи должны быть

реалистами, — это метафизическая сущность, которая не может быть полностью подтверждена наукой. Чтобы не уводить метафизический постулат слишком далеко от научной практики, фундаментальная структура социальной действительности отождествляется Бурдьё с топологической структурой, заимствованной из математики. Топологическая структура проявляет себя как нефеноменологический закон, описывающий отношения социальных позиций, понимаемых как точки социального пространства. Идея социального пространства утверждает примат топологической структуры над социальными позициями, которые не существуют до или отдельно от существования структуры. В статье рассматриваются три слоя онтологии «социального пространства»: математический, теоретический и эмпирический.

Введение

Вынося в заглавие «идею» социального пространства Пьера Бурдьё, мы хотим отметить, что соответствующий подход в социологии ещё недостаточно фундирован, чтобы можно было говорить о сложившейся теории. Идея социального пространства — эвристический принцип объяснения, концептуальная схема, которая помогает систематизировать разрозненные социологические представления. Тем не менее она важна, поскольку точками роста зачастую становятся не теории, а идеи, вокруг которых возникают социологические направления. «Социальное пространство» выступает центром кристаллизации влиятельной исследовательской программы, инициированной Бурдьё¹. Это обуславливает актуальность изучения социального пространства как одной из фундаментальных идей современной социологии. Изучение проблемного поля, которое генерируется вокруг социального пространства, приобретает особую важность в силу того, что оно может служить ориентиром для социальной и культурной политики.

¹См., например, (Atkinson, 2023; Atkinson and Schmitz, 2024; Blasius et al., 2019; Flemmen et al., 2018; Garcia et al., 2023; Jarness, 2018; Reed-Danahay, 2020; Wacquant, 2023).

Социология П. Бурдьё подразумевает отказ от онтологии самосуществующих социальных агентов и систематическую критику субстантивизма, понимаемого как наивный реализм (Bourdieu and Wacquant, 1992). Социальное пространство для Бурдьё — это многомерное распределение агентов по объективным социальным позициям, исходя из которого можно научно обоснованно объяснять и предсказывать практики, стратегии, диспозиции, представления и т. п. (Bourdieu, 1979). Социальные позиции конструируются на основе социально эффективных диспозиционных свойств социальных агентов. Социальная позиция характеризуется положением в метрическом пространстве (координацией данной позиции относительно всех других) и, само собою разумеется, мерой социально эффективных ресурсов или «активных свойств», которые она объективирует. «Социальное пространство» является субстантивацией или реификацией логически мыслимой топологической структуры. Эта структура обозначает то общее, что присуще всем социальным позициям, и служит средой, в которой они реализуются. Позиция становится частью пространства, его «акциденцией», причём отношение часть/целое является сокращённым описанием сложных процессов. Происходит концептуальный сдвиг: на место осмысленного иерархического социального порядка теорий стратификации и социальной структуры приходит универсальная структурная форма, в которой регистрируются пространственно-подобные отношения. Во избежание неверных трактовок подчеркнём, что понятие социального пространства ни в коем случае не претендует на роль «общей теории» общества — его можно рассматривать лишь как необходимый момент сложносоставленного целого. В социологии Бурдьё действительность описывается с помощью «триалектики» символического, социального и физического пространств (Wacquant, 2023, p. 6–10)

В исследовательской программе Бурдьё не приводится ни подробных теоретических объяснений «социального пространства»²,

²«Бурдьё настаивал на том, что он не «занимался теорией». Он постоянно предостерегает... от соблазнов чистого концептуального исследования и опасностей «теоретизирования», которое так легко переходит в схоластику. (Примерно в 1989 году он отклонил приглашение Джеффри Александера... провести своего рода

ни аксиоматически-логического построения, принятого в формализованных или математизированных теориях. Исторически, всё выглядит так, как если бы Бурдьё проанализировал возможные эмпирические проявления социального пространства, а затем предложил топологическую структуру, которая зафиксировала теоретико-множественное представление характеристик этих проявлений и таким образом объединила их, осуществив переход от эмпирических форм представления к базовому понятию (Saint Martin, 2015). Идея социального пространства рождается в поле напряжённости между эмпирическими интерпретациями и априорной рефлексией.

Как подчёркивает Бурдьё, «социальное пространство» задаётся в рамках системы других его понятий (Bourdieu and Wacquant, 1992, p. 96), а также неявно — через соотнесение с горизонтом философских (Г. Башляр, Г.В. Лейбниц, Э. Кассирер) и социологических (М. Вебер, И. Гофман, Э. Дюркгейм, А. Шюц) идей предшественников (Bourdieu, 1989; Vandenberghe, 1999). Содержание «социального пространства» далеко не полностью исчерпывается его дефиницией как многомерного распределения агентов на основании их социально эффективных свойств. Не меньше, если не больше дают результаты глубоких эмпирических исследований Бурдьё, выступающих для работающего социолога одновременно и практическим определением, и операционализацией, и «смыслом» понятия.

Для Бурдьё конструирование социального пространства было не только искусством многомерного статистического анализа разнородных эмпирических данных (Blasius and Schmitz, 2014), но и итогом философских и социологических рассуждений, варьировавшихся в зависимости от результата, который предполагалось получить и который каждый раз требовал работы теоретического воображения (Lebaron, 2015). Однако начиная с некоторого момента «социальное пространство» перестало нуждаться в самостоятельном воображении и понимании, и его развитие во

«всемирный саммит» по социальной теории с Юргеном Хабермасом потому, что эта программа просто не имела для него смысла...» (Wacquant and Akçaoğlu, 2017, p. 40).

многим свелось к систематическому применению того, что было плодом исследовательской интуиции. Это породило быть может иллюзорное представление о существовании некоего универсального социального пространства современных обществ (Glevares, 2023; Hardy, 2013; Vandebroek, 2018). В наше время «социальное пространство» — вполне уважаемая исследовательская программа, располагающая своей методологией, своими процедурами сбора, обработки и интерпретации социологической информации (Blasius et al., 2019). Трансформация концептуального инсайта в признанное исследовательское направление рутинизирует научный прорыв, постоянно отодвигая границу, за которой начинается открытие. Ровно этот эффект производят работы (Grenfell and Lebaron, 2014; Robson and Sanders, 2009) и др. Если 30–40 лет тому назад лишь людям высокого ума удавалось получать значимые научные результаты, не впадая в разного рода методологическую прелесть, то усилия последующих поколений социологов сделали «социальное пространство» доступным для широкого применения. Здесь надо заметить, что эти усилия обошли стороной один существенный аспект концепции социального пространства, а именно — онтологический (Maton, 2003).

Онтология социологической концепции отвечает на вопрос: «Какова социальная реальность?» Почему онтология понятия социального пространства важна? Потому, что все высказывания о социальном пространстве могут быть интерпретированы как высказывания о его онтологии. Тема научного реализма выступает ядром проблемы обоснования социологического знания и философской рефлексии о социологии. В нашем случае проблема стоит так: можно ли назвать понятие социального пространства знанием, т. е. референциально ли оно относительно социальной действительности? Или же данное понятие референциально относительно социологических практик? Проблема онтологического статуса понятия социального пространства выводит нас напрямую на вопросы о природе социологического познания и сущности социологических практик. Чем должна быть социология — всего лишь эмпирически релевантной методологией интервью, массовых опросов и оперирования с базами данных, или чем-то большим: реализм настаивает, что науке

открыт доступ к сущностному, а не только к феноменальному уровню социальной действительности³. Есть ли у нас достаточные основания считать, что постулируемые социологией сущности (*enses*) имеют место в действительности? Каким образом исследователи должны решать онтологические проблемы прямо сейчас, когда на наших глазах фундаментально-познавательная повестка вытесняется управленческими и социально-технологическими задачами, идёт активный поиск новых методов социологического исследования и объяснения?

Цель настоящей работы — анализ социологического «проекта» Бурдьё через его обобщение и выделение онтологической структуры, лежащей в его основании. Обращая «социальное пространство» в предмет исследования, мы идём дальше самого «социального пространства» и раскрываем, что его собственные основоположения являются моментами более широкой концепции структурного реализма.

Социальное пространство как теоретическое понятие

Идея социального пространства — это теоретическое понятие. Говоря об идее, мы тем самым проводим различие между эмпирическим содержанием исследования социального пространства и структурным. Именно последний является существенным и систематически представляет не только метод, но и претендующую на универсальность внутреннюю теоретическую форму социологии П. Бурдьё.

Бурдьё — вслед за Э. Кассирером — склонен понимать пространство как «возможность быть вместе» [*Möglichkeit des Beisammen*] (Cassirer, 2010, S. 487), «пространство понятия» (Cassirer, 2010, S. 488), исследуемое через порядок отношений, но не как абстрактное описание, заимствованное из математики. Постичь социальное

³Аргументы в пользу непознаваемости сущности см., например, в (Hanson-Park, 2023; Morganti, 2004).

пространство — значит разработать реляционную понятийную рамку посредством системы допущений, гипотез и постулатов. Для этого Бурдьё приравнивает социальное пространство — к топологическому, формулируя основанную на науке респектабельную интуицию о том, что характеристики и динамика социальных явлений могут быть обусловлены лежащей в их основе структурой, имеющей топологическую природу (Bourdieu, 1985, p. 723–726).

Вместе с тем, Бурдьё не предлагает формализованную модель, а утверждает, что социальное пространство — это позиционное качество социальной действительности, и что существует математическая форма, схватывающая эту внутренне присущую действительности пространственность, форма, в которую вписывается эмпирическое многообразие элементарных различий (Bourdieu, 1997, p. 162). Выдвигая на первый план социальное пространство, Бурдьё не напрямую моделирует социальную действительность, а вводит математическую структуру, которая служит основой для описания и объяснения. Н. Бурбаки дал первое исчерпывающее определение понятию «структура»: “It can now be made clear what is to be understood, in general, by a . . . structure. The common character of the different concepts designated by this generic name, is that they can be applied to sets of elements whose nature has not been specified; to define a structure, one takes as given one or several relations, into which these elements enter. . . then one postulates that the given relation, or relations, satisfy certain conditions (which are explicitly stated and which are the axioms of the structure under consideration). To set up the axiomatic theory of a given structure, amounts to the deduction of the logical consequences of the axioms of the structure, excluding every other hypothesis on the elements under consideration. . .” (Bourbaki, 1950, p. 225–226).

Таким образом, социальное пространство — это ансамбль социологических сущностей (*enses*), который наделен реляционной структурой. В «Различении» (Bourdieu, 1979) социальное пространство непосредственно не репрезентирует социальные явления — оно характеризует их посредством положений и расстояний. Граничащая с очевидностью концептуальная простота маскирует породившие «социальное пространство» философские

идеи: за кажущейся интуитивно понятной методологией скрывается нетривиальная онтология. По ту сторону метода располагается топологическая структура, которая «кодирует» структуру социальную.

С точки зрения философии, подход Бурдьё к социальному пространству может быть квалифицирован как «рационалистический реализм» (Vandenberghe, 1999), «эпистемический» (Lahire, 2023) или «структурный реализм»⁴, одним из предтеч которого (в варианте концептуального структурализма (Ferreirós, 2023)) был Э. Кассирер. Из кассиреровской перспективы (French, 2014, p. 99) Бурдьё усвоил выводы о природе теоретического знания:

- отношения, логико-математические свойства которых нам известны, концептуально предшествуют *relata* (объектам, между которыми существуют отношения);
- научная объективность смещается с объектов на закономерности.

Математический структурализм Бурбаки был не единственным источником идеи социального пространства. Бурдьё также находился под влиянием французской школы структурализма и семиотики, которая рассматривала объект как органическое целое и «подчеркивала несводимые отношения, связывающие элементы вместе» (Aubin, 1997, p. 311). Структура в социологии выступает как «единство многообразного» (см. (Bourdieu and Wacquant, 1992, p. 17–19)):

⁴В основании научного реализма лежит утверждение, что теоретическое знание возможно и оно даёт верное представление о действительности (Chakravartty, 2007; Rowbottom, 2019). При этом нет логической несогласованности в приверженности научному реализму и отклонении метафизического реализма (Alai, 2023; Corti, 2023), т. е. тезиса о существовании независимой от разума структурированной реальности. Упрощённо говоря, структурный реализм представляет собой минималистическую версию научного реализма: он настаивает лишь на существовании математического или структурного содержания научных теорий. Структурный реализм уделяет сугубое внимание физике, но в принципе ничто не мешает применить его *mutatis mutandis* к осмыслению проблем социальной науки (Kincaid, 2008; Porpora, 2022), хотя высказываются и противоположные мнения (Lyre, 2013; Tulodziecki, 2016).

- структура в социальной науке не есть примитив, она определяется через ансамбль отношений, но качественно отлична от любого из них и от всей их совокупности;
- содержание каждого отношения зависит от содержания структуры, частью которой оно является;
- структура не есть нечто противостоящее элементам, поскольку не только элементы детерминированы структурой, но и структура обусловлена элементами;
- отношения, из которых складывается структура, не образуют хаотического множества — им присущ определённый порядок (или порядки).

По убеждению Бурдьё, социология в её объективистском плане — это социальная топология, и думать в терминах социального пространства значит думать топологически⁵ (Bourdieu, 1989, p. 16). По соображениям *a priori*, находящим подтверждение в социологическом опыте, «социальное пространство» определяется как топологическая структура, заданная на некотором носителе. «Топологическое» определение обеспечивает интеллигибельность. «Социальное пространство» — теоретическое понятие, а теоретическое понятие генерирует социологическое знание посредством дедуктивных рассуждений, напрямую не обращаясь к эмпирическим данным — в этом его *differentia specifica*. Почему это возможно? Классическая немецкая философия утверждает, что основанием гипотетико-дедуктивного развития теоретического знания являются его дефинитивные признаки: аподиктичность, безусловная универсальность и априорность. Какое необходимое и всеобщее знание *a priori* содержится в определении социального пространства? Какое знание *a priori* в принципе может использовать социология? Очевидный ответ: математическое. Ближайшим образом, понятие топологической структуры делает «социальное пространство» Бурдьё теоретическим

⁵ Детальный разбор топологического «измерения» подхода Бурдьё см. (Wasquant, 2023, p. 37–40).

понятием. Топологическая структура — неэмпирический (априорный) момент понятия социального пространства. Корректное (а не метафорическое, как, например, в (Liu, 2021)) использование понятия социального пространства предполагает, что сущность (*esse*) социальной действительности адекватно описывается математическими структурами, конструируемыми в соответствии с (независимыми от науки) логическими правилами, так что свойства этих структур не изобретаются, а открываются.

Бурдьё принимает без доказательства, что социальную действительность можно отобразить в такую математическую конструкцию, как (метрическое) пространство. Речь не идёт о математически сформулированной социологической теории: социологическое исследование проецирует сконструированный учёными предмет на некоторое метрическое пространство, которое, в свою очередь, нуждается в содержательной интерпретации. Вместе с тем, математическое содержание социального пространства не просто представляет номиналистическое (социологическое) содержание — их невозможно разделить (ср. (Leng, 2020)). Бурдьё сопоставляет социальную действительность с математическим пространством на основании их общего атрибута — «структурности». Иными словами, связь социальной действительности с математическим понятием пространства мотивирована тем обстоятельством, что действительность рассматривается с точки зрения структуры. Социальные явления входят в пространственный порядок постольку, поскольку они структурированы и структурируются социологическим исследованием.

Бурдьё стремится не к математической формулировке социологической концепции, а скорее ищет замену теориям «социальной структуры», несущей все специфические социологические структуры. В силу этого определение социального пространства, удерживая важную структурную информацию, применяется не для построения социологической теории, а для выделения теоретического предмета. Топологическая структура не превратилась в основной инструмент социологического исследования, но используется в фундаментальных рассуждениях: конструктивные постулаты

и высказывания о социальном пространстве соотносятся с экзистенциальными пропозициями топологической структуры лишь на уровне математической онтологии, тогда как построение специфических социологических сущностей (социальных позиций, капиталов и др.) осуществляется на эмпирическом уровне. Онтологические обязательства понятия социального пространства не вступают в противоречие с его эпистемическими обязательствами.

Социальное пространство Бурдьё исходит из конструктивной схемы структуры, но нуждается в ресурсах, не связанных непосредственно с математически понимаемой структурой. В нашем случае структура — это одно или несколько множеств, элементы которых находятся в некоторых отношениях, характеризуемых аксиомами⁶, сформулированными в терминах теории множеств (Bourbaki, 2006, E IV.4–5). Однако далеко не все утверждения Бурдьё в (Bourdieu, 1979) происходят из структурной репрезентации или могут быть объяснены в структурных терминах: даже если адекватная социологическая репрезентация социальной действительности достигается с помощью эмпирически интерпретируемых математических структур, из этого не следует, что структуры являются единственным носителем социологических знаний.

Топологическая структура

Конструирование социального пространства, поддержание и развитие социологических исследований в рамках этой программы невозможно без математики, кодирующей социологические сущности. Но математика, которая стала фактором и средством изучения социального пространства, далеко не всегда имеет непосредственное отношение к топологии: в первую очередь, это теория вероятностей и статистика. И всё-таки, топологическая структура принципиально важна для идеи социального пространства. Топологическая структура — это не объединение пропозиций наподобие теории множеств, которое, будучи консистентной синтаксической конструкцией, позволяет

⁶ Аксиомы ограничивают понятие социального пространства. С точки зрения эмпирической науки их можно воспринимать в качестве гипотез.

производить, не обращаясь к данным, правдоподобные высказывания о социальной действительности. Нет, топологическая структура не гарантирует логическую форму возможных эмпирических пропозиций — она выступает предпосылкой и условием, одной из концептуальных форм социологического опыта. Это оказалось возможным в силу того, что понятие топологической структуры напрямую включено в конструирование предмета исследования — социологического пространства. В порядке идеализации, топологическая структура отождествляется со структурой социальной действительности, и по построению социальное пространство считается изоморфным математическому.

Для лучшего понимания дальнейшего изложения будет полезно теоретико-множественное определение структуры⁷. Итак, структура S состоит из:

- (a) области определения — непустого множества U объектов (произвольной природы),
- (b) непустого упорядоченного множества R отношений на U .

Обычно структуру рассматривают как упорядоченную пару: $S = \langle U, R \rangle$ (см. (Krause and Arenhart, 2016)). В этих обозначениях, две структуры $S_1 = \langle U_1, R_1 \rangle$ и $S_2 = \langle U_2, R_2 \rangle$ изоморфны, если существует взаимно однозначное отображение $\phi: U_1 \rightarrow U_2$ такое, что ϕ сохраняет систему отношений структур S_1, S_2 в следующем смысле: для всех отношений $r_i \in R_1$ и $r_j \in R_2$ индексированное множество (a_1, \dots, a_n) из U_1 удовлетворяет отношению r_i , если индексированное множество $(b_1 = \phi(a_1), \dots, b_n = \phi(a_n))$ в U_2 удовлетворяет r_j , где $r_i \in R_1$ есть отношение, соответствующее $r_j \in R_2$ (отношения r_i и r_j имеют одинаковый индекс в упорядоченных множествах отношений R_1 и R_2). Если это так, то ϕ называется изоморфизмом (da Costa and Rodrigues, 2007). Изоморфизм и гомология часто используются при анализе как научного знания (Krause and Arenhart, 2016, p. 15–17), так и

⁷Концепция «видов структур» Н. Бурбаки может служить эффективным инструментом артикуляции и формализации научных теорий (Bolinger, 2015, S. 59–68 и ff.), хотя возможны и другие подходы к представлению структуры (см. (Buono, 2021; Frigg and Nguyen, 2020)).

социального пространства (например, см.(Atkinson, 2021; Atkinson and Schmitz, 2024)).

Согласно структурализму, «понятия составляют ядро математики, а понятия фиксируются аксиоматическим методом» [р. 44](Marquis, 2020). Топологическая структура на множестве X есть семейство Ω подмножеств X , удовлетворяющих аксиомам топологических структур (Singh, 2019, р. 7). А именно, семейство Ω подмножеств множества X образует топологическую структуру, если оно содержит пустое множество \emptyset , само X , каждую сумму любого числа и каждое пересечение конечного числа своих подмножеств. Множества из Ω принято называть открытыми множествами. Пара (X, Ω) именуется топологическим пространством. Элементы (X, Ω) называют точками, а множество X — носителем топологического пространства. Топологическое пространство есть множество, в котором определено семейство всех его открытых подмножеств. Если метрическое пространство можно рассматривать как аксиоматизацию понятия близости точек, то топологическое пространство — это аксиоматизация более общего понятия близости точки к множеству. Всякая метрическая или порядковая структура на X порождает топологическую структуру, поэтому далее мы будем говорить только о ней.

Иными словами, топология — это структура, заданная аксиомами, наложенными на множество-носитель X . Эти аксиомы выполняют функцию, аналогичную построению геометрического объекта, так что X принимает некоторую предписанную форму. Понимая структуру социального пространства как топологическую, мы тем самым принимаем, что на уровне математической онтологии все социологические сущности могут быть смоделированы на множестве-носителе в терминах примитивного отношения принадлежности⁸, и что это обеспечивает полезную теоретическую рамку. Множество-носитель социального пространства должно отвечать двум условиям:

- носитель социального пространства является (в пределах определённых отношений) связным множеством;

⁸Язык теории множеств состоит из логики первого порядка и единственного нелогического символа \in .

- социальные различия между элементами носителя подчиняются определённым статистическим регулярностям.

Соблюдение этих условий обеспечивает социологически осмысленный результат конструирования социального пространства.

Топологические структуры обладают идентичностью, определяемой через изоморфизм, т. е. различимы и являются индивидами в перспективе концепции социального пространства. Следовательно, социолог может выбирать, какая структура соответствует его предмету исследования.

В различных социальных пространствах (разных стран и/или регионов социальных явлений) эмпирические референты точек не совпадают, однако топологическая структура как онтологический вариант может сохраняться вне зависимости от того, из каких конкретных элементов складываются пространства. Это осуществимо потому, что абстрактная структура эксплицитно не опирается на объекты: элементы, составляющие область определения, не наделены никакими первичными (внутренними) свойствами, и отношения представляют собой кортежи (упорядоченные множества) элементов, которые не допускают интенциональную интерпретацию. Отношение определяется экстенционально, через множество кортежей, к которым оно может быть применено, поскольку математические характеристики отношения детерминированы лишь его экстенсионалом. Это заметно сужает множество интенций, могущих быть связанными с отношением, однако экстенциональное понимание структуры не лишает её смысла: элементы, составляющие X , взаимно зависят друг от друга и полностью поддаются описанию в терминах структуры.

Далее, нельзя установить взаимно однозначное соответствие между экстенсионалом и интенсионалом структурного отношения, так что допускается существование отношений, чьи экстенсионалы совпадают, но интенсионалы различаются. Иногда экстенциональную природу, отказ в явной форме учитывать интенсионалы считают недостатком понятия абстрактной структуры (Arenhart and Bueno, 2015; French, 2023), но это придаёт абстрактной структуре общность, поскольку она *de facto* не зависит от реализаций.

Существует разрыв между математической онтологией и онтологией социальной науки. Понятно, что социальная действительность в буквальном смысле не может быть упорядоченным множеством кортежей объектов, лишённых первичных свойств. Социальная действительность — не математическая, но может быть описана математически. В социологии можно определить и конкретные структуры, предметные области и отношения в которых эмпирически интерпретируются, т. е. социологически адекватны. Базовые структурные отношения в социальной науке имеют интенционалы, и это позволяет объяснить социологическое содержание пространственной структуры (Belardinelli, 2023). Говоря о структуре, конституирующей социальное пространство, Бурдьё несомненно полагал, что она изоморфна структуре социальной действительности (Bourdieu, 1989, p. 16–17).

Постулирование топологической структуры, лежащей в основе социального пространства, можно рассматривать не как доктринальный жест, но как приглашение к исследованию. Эта структура не замкнута, она открыта для модификации и интерпретации в зависимости от предмета исследования и возможностей социолога⁹. Топологическая структура и пространственные отношения фундаментальны, являются *ens realissimum* (Bourdieu, 1998, p. 31) в интервале идеализации, принятом Бурдьё для слоя объективистской онтологии. Однако за его пределами точки социального пространства (позиции) могут иметь части и первичные (внутренние) свойства. В общем случае, социальные позиции — сложные сущности, а топологическую структуру следует трактовать как внешние отношения, которые онтологически не полностью зависят от внутренних свойств позиций (Paolini Paoletti, 2021).

Логическая простота концепции Бурдьё представляет понятие социального пространства как само собою разумеющийся общий

⁹Топологическая структура, имеющая минимальное социологическое содержание, делает теоретическое понятие социального пространства инвариантным по отношению к любым социально-историческим контекстам. Например, см. (Barth et al., 2023; Guy, 2018; Lu et al., 2021).

термин, который схватывает наличный объем эмпирических фактов, в силу чего статистические регулярности представляются логической необходимостью. Существует предел критики научной очевидности, поскольку она выступает реперной точкой любого знания. Например, приводимое Евклидом доказательство теоремы Пифагора, которое сводится к чертежу и подписи «Смотри!», считается валидным и по сию пору (Bourbaki, 2006, E I.7). Очевидность — продукт коллективного социологического познания — переводится в геометрию социального пространства.

Социальное пространство объясняет предмет исследования, записанный как точки, интегрируя их в охватывающую топологическую структуру. Топологические (метрические) отношения точек выражают совокупность различий между позициями (Bourdieu, 1998, p. 32), раскрывают их внешние неотъемлемые характеристики. В социальном пространстве эмпирическим путём устанавливается эквивалентность социальных различий между (индивидуальными или коллективными) агентами и расстояний между ними, и такой принцип в целом отвечает распространённой пространственной метафоре социологического опыта (Bourdieu, 1979). Иными словами, различия между социологическими сущностями, например, (xDy) , (xDz) , (yDz) преобразуются в расстояния между ними $\rho(x, y)$, $\rho(x, z)$, $\rho(y, z)$ (например, см. (Le Roux and Rouanet, 2010, p. 35, 37)). Здесь возникает коллизия: расстояние неотрицательно, симметрично, транзитивно и самоподобно, тогда как различие не обладает такими хорошими математическими свойствами: у него отсутствует важное свойство транзитивности $(xDy) \wedge (yDz) \not\Rightarrow (xDz)$, оно всего лишь антирефлексивно $\neg(xDx)$ и симметрично $(xDy) \Rightarrow (yDx)$. Чтобы корректно отобразить различия в расстояния, исследователь вынужден вводить некие дополнительные условия, что может повлечь за собой концептуальные аберрации. Более того, не всякое эмпирическое исследование позволяет определить расстояния между объектами исходя из имеющейся информации, иногда приходится довольствоваться различиями¹⁰. В частности, на графе (извлечённом, например, из социальной сети), как правило, нельзя построить

¹⁰Например, см. (Katchanov et al., 2019).

метрическое пространство. Поэтому приходится прибегать к более общему понятию — топологическому пространству.

Топологической структуры недостаточно для того, чтобы идентифицировать неструктурные признаки, например, монадические отношения (свойства) или внутренние состояния. Это следует из того факта, что неидентичные пространства могут иметь одну и ту же топологическую структуру. Но это обстоятельство может выступать сильной стороной топологической структуры.

Говоря о социальном пространстве, Бурдьё по умолчанию допускает, что для каждой пары различных точек существует окрестность, содержащая ровно одну из этих точек. Это значит, что в принципе мы можем разделить любые два предмета социологического исследования или части одного предмета, и целое является суммой своих частей. Такое свойство в топологии называется отделимостью (Singh, 2019, p. 89–90). Отделимость социального пространства обозначает неустранимость социальных различий.

Относящиеся к социальному пространству социологические величины не локализованы на каких-либо отдельных научных сущностях, а распределены непрерывно. Для описания социального пространства в каждый момент времени необходимо задать несколько социологических величин в каждой точке. При традиционном рассмотрении социального отношения полагают, что оно проявляется лишь при наличии как минимум двух социологических сущностей, тогда как то, что находится между ними и вокруг них неважно, поскольку взаимовлияние или корреляция осуществляется дискретно. Напротив, в рамках социального пространства структурное отношение реализуется непрерывно, от точки к точке. В свою очередь, точки представляют собой общие свойства положения в пространстве и описываются отношениями близости. Социальное пространство выступает в роли «непрерывной среды», опосредующей взаимодействия между социологическими сущностями, и мера близости объективирует социальные различия между ними.

Потребность в топологической структуре возникает, когда исследовательский интерес смещается от меньшего к большему, от части к целому, от локального к глобальному. Попытка понять

тот или иной регион объективных социальных отношений в целом, изучить его глобальные свойства ведёт к пространственной структуре. Однако можно ли назвать «социальное пространство» знанием, т. е. отображает ли это понятие социальную действительность?

Онтологическая проблема социального пространства

Онтологическая проблема понятия социального пространства может быть сформулирована следующим образом:

- термину «социальное пространство» соответствуют референты в (независимой от социологического предприятия) действительности или это описание данных социологического опыта¹¹;
- понятие социального пространства истинно (в смысле корреспондентной теории истины — ядра реализма (Leeds, 2007; Psillos, 1999)) или оно всего лишь является инструментом описания социологического опыта.

Когда познание обращено не на собственные произведения, а на социальную действительность, оно обычно наталкивается на противоречия. Поэтому социологи, не занимающиеся умозрительными построениями, стараются не конструировать длинных цепочек дедуктивных рассуждений¹², избегая противоречия. (Alai, 2019)

Всегда возможно предложить несколько альтернативных онтологий социального пространства и не существует принципиального

¹¹В общем виде, реализм «социального пространства» есть тезис о том, что это понятие открывает нам возможность объективно постигать действительность. Тезис о том, что постулируемое общее понятие реально существует, представляет собой его частный случай (см. (Musgrave, 2017)).

¹²Например: «Социальное пространство стремится более или менее искаженно транслировать себя в физическое пространство в виде упорядоченного расположения агентов и свойств. Отсюда следует, что все разделения и различия социального пространства... фактически и символически выражаются в соответствующем физическом пространстве как овеществленном социальном пространстве...» (Bourdieu, 1997, p. 162).

способа выбора единственно верного варианта. С точки зрения семантики (Suppe, 1989) (в терминах теоретико-множественных структур) недоопределённость заключается в том, что онтология социального пространства в концепции Бурдьё неполностью задана на теоретическом уровне:

- в теоретических фрагментах текстов Бурдьё номенклатура социальных позиций не приводится;
- утверждается, что социальные позиции объективируются «классами на бумаге», т. е. сконструированными статистически предметами исследования;
- в эмпирических работах, выполненных в русле исследовательской программы, сложившейся вокруг социального пространства, используются различные и по-разному сконструированные социальные позиции.

Дефиниция понятия социального пространства сформулирована таким образом, что его операционализация в эмпирических данных является отдельной сложной проблемой. Само по себе понятие социального пространства не может определить, какие объективные социальные позиции существуют — для этого необходимо эмпирическое исследование. Социальное пространство имеет онтологическую привязанность к социологическим сущностям лишь в том случае, если эти сущности существуют во всех онтологиях социального пространства. Однако такие социологические сущности отсутствуют. Социальное пространство, с одной стороны, даёт концептуальную рамку и объяснительный принцип, но, с другой стороны, невозможно однозначно считать какие-либо онтологические следствия из этой схемы.

Однако недоопределённость онтологии социального пространства в социологии Бурдьё мы трактуем как актив, а не как ошибку. Чтобы в будущем можно было эффективно использовать этот актив в научной практике, нам предстоит перенести акцент с пространственной интуиции и понимания на формальное определение. Формализация необходима, поскольку нестрогое истолкование

социального пространства в качестве соответствия, устанавливаемого между эмпирическими утверждениями и их обобщениями с одной стороны, и абстрактной структурой — с другой, препятствует получению систематических результатов, обрекая социологию пусть на яркие, но дискретные «инсайты». Интуиция всем хороша, но её нельзя контролировать. Воспроизводимость социологического знания — вот зачем мы обращаемся к формализации.

Недоопределённость онтологического статуса социального пространства ставит нас перед следующим выбором:

1. Рассматривать данное понятие в качестве фундированного образца эмпирического исследования, эскиза возможной будущей теории, которая прояснит онтологию Бурдьё.
2. Отказаться от представлений о том, что онтология социального пространства имеет эпистемическую ценность. Такую позицию поддержат учёные, которые ставят во главу угла социологический дискурс как таковой, заменяя консистентные и обязывающие теории набором остроумных афоризмов или шокирующих наблюдений, допускающих неоднозначные, если не противоречивые интерпретации.

Проблема онтологии социального пространства распадается на две:

1. Каков онтологический статус топологической структуры? Существует ли она сама по себе?
2. Каков онтологический статус отдельных социологических сущностей, позиций социального пространства?

Согласно Бурдьё, социальное пространство является первой и последней реальностью, поскольку оно управляет всеми представлениями, которые социальные агенты могут иметь о нём (Bourdieu, 1998, p. 13). Социальное пространство столь же реально, как физическое: движение вверх в социальном пространстве требует усилий, работы, времени, и неизбежно сопровождается приобретением знаков, стигматов этих усилий (Bourdieu, 1985, p. 725–726). По мысли Бурдьё, социальное пространство есть та

самая «социальная реальность», о которой писал Э. Дюркгейм, т. е. совокупность объективных отношений между позициями, не сводимых к интеракциям (Bourdieu, 1989, p. 16–17). Социальное пространство имеет тенденцию более или менее прямым образом объективироваться в физическом пространстве, и его топологическая структура в целом соответствует порядку сосуществования агентов в обитаемом (или присвоенном) пространстве (Bourdieu, 2018, p. 107).

Таким образом, социальное пространство — не пустая сцена, где разворачиваются процессы и где социальные агенты должны лишь играть определённые роли, не простое отсутствие чего-либо, но некоторая социологическая сущность *per se*. Социальные агенты не могут перепрыгивать социальное пространство, а должны преодолевать его.

Социальное пространство — это не реальность, скрывающаяся за явлениями социальной действительности. Оно есть не что иное, как онтологически обязывающая структура и форма, в которой действительность является социологическому исследованию. Представление о том, что в предмете исследования есть нечто кроме отдельных эмпирических сущностей и их свойств, — это и есть представление о социальном пространстве. Понятие социального пространства предполагает, что, кроме социальных агентов, различий и транзакционных отношений между ними, существует объективная топологическая структура¹³, и ею нельзя пренебрегать, хотя она и является результатом контингентных социально-исторических процессов (Atkinson, 2021).

Налицо очевидная нестыковка:

- с одной стороны, объективные социальные позиции суть

¹³Отнесение топологической структуры к онтологии обусловлено методологической схематизацией и интерпретационной перспективой, которые приняты и методологически подразумеваемы концепцией социального пространства (Lenk, 2017). «Работающие социологи неизбежно оперируют реалистической онтологией (. . .) Из этого следует, что успех критики реизма [Реизм — философская доктрина, согласно которой единственной онтологической категорией является категория вещей. — Прим. Ю. К., Н. Ш.] фактически гарантирован заранее, но что ещё более тревожно, так это то, что критика реизма потенциально может поставить под сомнение саму возможность социологии» (Vandenberghе, 2008, p. 11).

социологические (эпистемические) сущности, т. е. не даны независимо от социологического исследования (Bourdieu, 1984, p. 34–45);

- с другой стороны, социальное пространство, точками которого являются социологические конструкты, обуславливает восприятие, мышление и практики несомненно существующих индивидуальных агентов, и это пространство также реально, как и физическое.

Чтобы устранить возникающее напряжение, следует определить природу социального пространства, в отношении которого мы реалистичны. Поскольку объективные социальные позиции референциальны лишь относительно социологического опыта, оптимальный выход — утверждать топологическую структуру как то, в отношении чего социологи являются реалистами. В рамках семантического подхода «социальное пространство» — это семейство моделей, представляющих структуру действительности (ср. (Suppe, 1989)). Мы настаиваем, что из этих моделей как минимум топологическая структура эмпирически корректна и изоморфна объективной структуре социальной действительности. Социальные позиции в топологической структуре составляют носитель социального пространства. Таким образом, мы поддерживаем утверждения об определённых социальных позициях в качестве утверждений о топологической структуре определённого типа. Приверженность топологической структуре позволяет сохранить референциальную семантику и занять позицию локального реализма (Psillos, 1999, Ch. 12) в ситуации, когда социология оперирует «классами на бумаге» (статистическими конструктами, лишёнными внутренней упорядоченности) или эпистемическими индивидами.

Топологическая структура в качестве математического понятия существует *ante rem*, т. е. до и независимо от любых предметов, идентифицируемых социологическим исследованием. Однако социальное пространство экземплифицирует топологическую структуру исключительно потому, что структура является теоретическим предметом или моделью социальной действительности.

Напротив, в качестве эмпирической экзemplификации топологическая структура существует *in re*.

Зависит онтологически топологическая структура от своего носителя? Можно определить топологическую структуру как абстрактную форму социального пространства, так что одна структура экзemplифицируется несколькими пространствами, и социальные позиции варьируются от пространства к пространству. Воздерживаясь на теоретическом уровне от реалистического отношения к социологическим сущностям, чей онтологический статус неоднозначен, мы не можем высказываться о топологической структуре как о чём-то, абстрагированном от сущностей. Такой взгляд на онтологию социального пространства не приближает её к эпистемологии социальной науки, но не делает топологическую структуру чем-то загадочным: топологическая структура — система открытых окрестностей, природа которых неважна.

Понятие топологической структуры не имеет онтологии в том смысле, что в социальной действительности нет конкретных не метафорически понимаемых топологических сущностей. В этом смысле реальность топологической структуры не есть определение, которое могло бы быть добавлено к понятию социального пространства, т. е. говоря словами И. Канта, не есть реальный предикат («Критика чистого разума». В 626). Точнее, предикат существования в нашем случае может выражать онтологическую независимость топологической структуры от результатов социологического измерения.

Референт понятия «социальное пространство» — заранее заданная социальным агентам объективная рамка, в которой осуществляются их практики, восприятие, оценивание, мышление и т. д. Реальность топологической структуры в том, что она структурирует данную рамку. Это равносильно тому, что нетранзакционные общественные отношения непосредственно отражаются в отношениях близости агентов или в отношениях близости агентов к социальным позициям. Структура отношений близости — часть естественного порядка, исторический инвариант. В силу этого топологическая структура открывает социальную действительность в её объективистском

аспекте: топология описывает действительность как пространство, формулируя цель и средства для реализации социальной траектории. В контексте социального пространства термин «топологическая структура» не только характеризует связи множества социальных позиций, но и выражает отношение агентов к социальной действительности: топология — это то, как агентам открывается действительность, объективный горизонт, в котором формируется символическое пространство.

Понятие топологической структуры тематически нейтрально, и то, что она реализуется в отношениях семейства социальных позиций (статистически сконструированных социологических сущностей), не девальвирует её математический статус. Однако математика не является онтологически нейтральной: будучи соответствующим образом эмпирически интерпретированной, она обеспечивает механизм доступа к социальному пространству. Не вызывает беспокойства тот факт, что статистические или эпистемические социальные агенты не обладают тем же онтологическим статусом, что и топологическая структура. По мысли Бурдьё, изучение агентов заслоняет или подменяет собой изучение сложных многоуровневых совокупностей отношений. Социальные позиции могут быть эмпирически интерпретируемыми, но они суть онтологические производные топологической структуры. В установленном понятием социального пространства интервале идеализации топологическая структура первична, а все социологические сущности должны быть истолкованы в структурных терминах (точка зрения, отстаиваемая структурным реализмом (French and Ladyman, 2011)).

Почему топологическая структура онтологически предшествует социологическим сущностям? Возможный ответ заключается в том, что каждая сущность в социальном пространстве находится в структурном отношении с любой другой сущностью (Morganti, 2019), так что отношения и сущности взаимно поддерживают и обуславливают друг друга. Всеобщая взаимозависимость сущностей в социальном пространстве, их полная погруженность в сеть структурных отношений, на которой настаивает Бурдьё (Bourdieu and Wacquant, 1992, p. 16), свидетельствует в пользу тезиса

об онтологической первичности топологической структуры, хотя холистский тезис о глобальной взаимосвязанности сам по себе способен порождать логико-философские проблемы (Busse, 2023; Swiderski, 2022).

СЛОИ ОНТОЛОГИИ

Метатеория социального пространства нуждается в формализации, отличной от той, которая уже явно или неявно используется самими социологами. Мы остановимся на следующих существенных особенностях:

- математической онтологии,
- онтологии теоретического понятия социального пространства,
- эмпирических утверждениях.

Указанные три слоя онтологии типичны для современной научной теории (Krause and Arenhart, 2016). В социологии Бурдьё топологическая структура выступает математическим «первоэлементом», из которого вырастает социальное пространство. В свою очередь, топологическая структура не является примитивом, но конструируется на базе некой метаонтологии — теории множеств, которая исходит из более глубоких принципов, составляющих основание математики. Фактически мы признаём наличие внеопытных принципов, которые можно отобразить лишь средствами математики. Так снимаются вопросы, связанные с нередуцируемостью социального пространства к «дасетам» и присутствием неэлиминируемого сверхэмпирического содержания.

Онтологическая приверженность социальному пространству подразумевает реализм в отношении той математики, которая необходима для установления топологической структуры. Что мы можем знать о социальном пространстве, точнее, о топологической структуре, ориентируясь на теоретико-множественное понимание структуры? Социальное пространство предстаёт перед нами как упорядоченное множество множеств. Теория множеств

даёт возможность рассматривать социальное пространство (топологическую структуру) как сконструированное из отдельных научных сущностей и детерминированное его внутренней структурой принадлежности (Barton and Friedman, 2019). Топология, базирующаяся на теории множеств, позволяет нам изучать всевозможные комбинации социальных позиций. При этом топологическая структура, взятая вместе со своим носителем, может быть идентифицирована как научная сущность (*ens*), наделённая атрибутами. Это придаёт топологической структуре или социальному пространству смысл как целостному предмету социологического исследования. Реификация или гипостазирование — фундаментальное логическое и семиотическое явление. Если мы изучаем топологическую структуру, мы идентифицируем её в рамках логики первого порядка, высказываем о ней предикаты и оцениваем их количественно. Топологическая структура — это абстракция, не «существующая» в каком-либо физическом смысле существования, но имеющая внутренние связи с вполне определёнными предметами социологического исследования. Топологическая структура существует, хотя она не аналогична физическим объектам. Она объективна в том смысле, что является максимально интересубъективной.

Предмет исследования требует чётко определённых условий идентификации в ансамбле «вертикальных» отношений теория — данные для того, чтобы его считали семейством социальных позиций. Опираясь на теоретическое понятие социального пространства, невозможно однозначно сформулировать критерий такой идентификации. Ограничивая онтологическую приверженность топологической структурой, мы гарантируем, что наши рассуждения санкционированы теоретическим понятием социального пространства. Это позволяет нам отстоять научный реализм перед лицом методологически спорных «стандартных» социальных позиций, которые могут быть истолкованы как онтологически нерелевантные научные сущности (Bourdieu, 1989, p. 19–20).

Фундаментальный подход заключается в следующем: социальное пространство эмпирически в принципе неопределимо, поскольку не

существует единого и окончательного списка позиций и социально эффективных диспозиционных свойств для его построения, и на практике может быть реализовано множество моделей с различающимися свойствами.

Идея социального пространства конституирует онтологию. Данная идея может быть воспринята некритично: хотя социальное пространство вводится посредством гипотезы, его свойства не произвольны и необходимы. При этом референциальность теоретического понятия социального пространства есть импликация его истинности или правдоподобия, поскольку выделение референта обусловлено описанием.

Однако как только мы, используя статистические методы понижения размерности данных и классификации, переходим к менее определённой структуре — двумерной проекции и кластерам, — мы получаем гипотетические результаты, которые могут быть поставлены под сомнение. Свойства социального пространства как целого — топологические инварианты. Но эти свойства не сохраняются, когда мы с помощью статистических алгоритмов переходим от совокупности расстояний между всеми позициями к визуализации топологической структуры. Двух- или трёхмерная визуализация, с которой мы имеем дело в научных публикациях, является проективным представлением, но не самим социальным пространством.

На математическом уровне онтологии социального пространства топологическую структуру можно рассматривать как эмпирически непредставленное понятие, тогда как на социологическом уровне она оказывается представленной системой пространственных отношений множества социальных позиций. Если на первом уровне мы имеем топологическую структуру, постулируемую с помощью формальных аксиом, то на втором социология оперирует неформальными понятиями социальных позиций, которые описываются конструктивно на эмпирических данных. Однако математический уровень онтологии социального пространства предоставляет возможность перевести неформальные эмпирические результаты в формальные высказывания. Например, двумерная проекция социального пространства, столь популярная у социологов (Bla-

sius et al., 2019), есть всего лишь аппроксимация топологической структуры. Тем не менее, визуализация социального пространства с помощью двумерного евклидова пространства вводит математическую структуру, элементами которой являются точки и вещественные числа (расстояния, углы и др.).

Имеет место своеобразный плюрализм: «социальное пространство» отображает действительность с помощью двух несовпадающих, но пересекающихся онтологических схем — теоретической и эмпирической (Glick, 2021). Хотя эти схемы несколько по-разному картографируют социальную действительность, они когерентны. В целом онтология социального пространства может быть схвачена как интерференция теоретической и эмпирической онтологий.

В процессе социологического исследования происходит коллапс теоретического понятия социального пространства — оно превращается в совокупность фактических высказываний. Хотя эти высказывания теоретически нагружены, это уже не универсальное аподиктическое знание *a priori*, а эмпирические утверждения. На эмпирическом уровне топологическая структура выступает не в качестве онтологического обязательства социолога, а в качестве эпистемического ресурса. Топологическая структура метаболирует до (построенного при помощи математической статистики) изображения на плоскости, взятого вместе со своим вербальным описанием (Lebaron, 2021).

Что же такое «социальное пространство»? Субстантивация топологической структуры, отображающей сущностную характеристику действительности, или геометрическая метафора, математическая фикция, чью объяснительную силу следует оспорить? Хотя математические инструменты оказывают иногда помощь социологам, математическое понятие не в состоянии заместить социологическое знание. Если математический формализм способен содействовать прогрессу социологического описания и объяснения, то лишь в той мере, в какой он интимно связан с неформализованными представлениями о социальной действительности. Топологическая структура у Бурдьё — это не математический конструкт, функционирующий отдельно от социологических утверждений,

а, напротив, центральный элемент социологической концепции, органично связывающий в единое целое многообразные эмпирические элементы.

Таким образом, понятие социального пространства вводится посредством аксиом топологической структуры, а понятие топологической структуры, в свою очередь, получает социологическое содержание от понятия социального пространства. Образуется *circulus in probando*: концепция социального пространства нуждается в понятии топологической структуры, которое невозможно социологически определить без использования этой концепции. В рамках социологии «социальное пространство» определяется «топологической структурой», а «топологическая структура» — «социальным пространством». Если бы понятие социального пространства задавалось независимо от понятия топологической структуры, то цикличность бы не возникла.

Поясним сказанное. Понятие топологической структуры предполагает, что всякий элемент x , принадлежащий к открытому множеству $\omega \in \Omega$ (что равносильно тому, что x удовлетворяет множеству условий ξ), обладает свойством P . Однако социолог определяет топологическую структуру Ω на множестве X эмпирически — взяв произвольное семейство множеств B и объявив его предбазой топологии. Точнее, произвольным это семейство оказывается с точки зрения математики, а обоснованным — с точки зрения социологии. Возникает очевидная замкнутость: топологическая структура Ω однозначно детерминирована социологическим выбором исследователя, у неё нет самостоятельного социологического содержания, поскольку топологическая структура в социологическом исследовании играет роль формы, организующей внешние по отношению к ней результаты эмпирического исследования. Топологическая структура будет построена на любых (не вступающих в противоречие с её аксиомами) подготовленных в перспективе социального пространства данных, и результат этого конструирования будет интерпретирован как социальное пространство. Иными словами, у этих двух терминов нет независимых социологических определений. Однако здесь мы имеем дело не с паралогизмом, а с прагматической

спецификой аксиоматического метода: «социальное пространство» и «топологическая структура» вводятся как теоретические понятия, не определённые в другой — более общей — социологической концепции. Эта проблема снимается эксплицитным указанием на неустранимый разрыв между математическим и теоретическим слоями онтологии социологической концепции. При этом в практике изучения социального пространства границы математики и социологии пересекаются, и в каждом конкретном случае можно указать на более или менее заметное влияние предварительно номинализованной математики на результаты социологического исследования: между ними существует структурная общность.

Социолог в состоянии многое узнать, например, о мелких предпринимателях, не изучая предпринимателей из списка *Forbes*. Однако относительная эпистемическая автономия отнюдь не исключает онтологической связи между ними: мелкими они именуется потому, что наряду с ними существуют ещё средние и крупные предприниматели. Значимое социологическое исследование подразумевает изучение паттернов (общих форм, абстрагированных от признаков, не влияющих на отношения между *relata*) социальной действительности. Социальная действительность, полагаемая в её объективном аспекте, — система позиций в пространственных отношениях и отношениях возможных изменений. Социальные позиции не являются сингулярными терминами на манер имён собственных, они привязаны к структуре, но различия между позициями в топологической структуре и объектами относительны. Следует помнить, что в перспективе Бурдьё социальная позиция — это скорее связка признаков, нежели объект. Социальные позиции характеризуются через их отношения друг к другу, и каждая позиция обусловлена топологической структурой. Отсюда, предпочтительная исследовательская стратегия заключается в том, чтобы изучать мелких предпринимателей как позицию в социальном пространстве.

Относительность социальной позиции и существования в концепции социального пространства не отменяют того факта, что каждая позиция наделена некоторым значением из фоновой (социальной) онтологии: с ней соотносятся семейства признаков и индивидуальные

социальные агенты, подобранные на основе этих семейств. Фоновая онтология не является импликацией теории какой-либо определённой структуры. Различие между социальной позицией как отдельной научной сущностью и социальной позицией как точкой пространства не может быть устранено.

Какова специфика пространственных отношений в социологии Бурдьё? Фактически, он выступает за внутриуровневую онтологическую зависимость, согласно которой имеет место взаимозависимость между социальными позициями и их внутренними свойствами, с одной стороны, и отношениями между социальными позициями — с другой (ср. (Ladyman, 2016, p. 182–183)). Отсюда, отношения в социальном пространстве являются неприводимыми (к внутренним свойствам социологических сущностей), но зависят от существования *relata* (Mohr, 2013). В эмпирическом слое онтологии социальные позиции — научные сущности, которые количественно оцениваются, наделены определёнными свойствами и лишены других, которые вступают в структурные отношения и т. п.

Заключение

Идея социального пространства не может быть непосредственно выведена из данных, но она не может быть основана и на априорной рефлексии. Социальное пространство соответствует методологии эмпирического исследования и обеспечивает онтологию социологии. Топологическая структура изоморфна структуре социальной действительности и является предпосылкой и условием социологических практик и утверждений. Концепция социального пространства в том виде, в котором она представлена в настоящей статье, отвечает двум основным требованиям, предъявляемым к научному реализму: онтологическая ответственность и научная методология (Chakravartty, 2007, Ch. 1).

Значение топологической структуры в социологии определяется её употреблением. Как мы показали, употребление может быть двояким:

1. на теоретическом уровне топологическая структура

конституирует понятие социального пространства как модели действительности;

2. на эмпирическом уровне топологическая структура — это математический образ состояния того или иного фрагмента социальной действительности такой, что состояние детерминируется не значениями измеряемых величин, а распределением агентов по позициям (точкам или открытым множествам) социального пространства.

Удерживая вместе теоретический и эмпирический уровни, каждый из которых поддерживается другим, мы охватываем весь спектр значений топологической структуры.

Концептуальная рамка социального пространства, предложенная Бурдьё, в основном сводится к следующему:

1. Топологическая структура, привлекаемая в качестве нефеноменологического закона онтологии социального пространства, соответствует структуре социальной действительности.
2. Математическое понятие топологической структуры проецируется на эмпирический материал. Это означает, что с его помощью можно описывать и объяснять факты, фиксируемые социологией.
3. На социологическом уровне топологическая структура объединяет все эмпирические реализации социального пространства, поддерживая их определённые общие признаки и абстрагируясь от всех остальных.
4. Фундаментальное использование математического пространства не сводится к построению количественной модели, но означает онтологический выбор образа предметной области.
5. Пространство, используемое в качестве онтологии, следует понимать не как математическое понятие в узком смысле, но как запись комплекса научных представлений, которые

интерпретируются в эмпирическом контексте. Иными словами, социальное пространство не дано *a priori*, но выбирается в результате изучения фактов.

Ни философия, ни математика не в состоянии служить алгоритмами, следуя которым можно гарантированно получить новое социологическое знание. Социологические утверждения не могут быть логически выведены из философских концепций или математических теорий — их истинность можно лишь предположить. Понятие социального пространства у Бурдье выражает полученные социологией структурно-реляционные факты о социальной действительности.

Проблема реализма может стать запредельно сложной, если дискутировать её на круглом столе философов, но теряет метафизическую нагрузку и математическую ауру, обретая отчетливый реалистический смысл в публикациях социологов¹⁴. Однако цель социологических исследований состоит не в том, чтобы решать философские задачи, а в том, чтобы «понять», как устроена социальная действительность. Что это значит? Это значит создание и развитие концептуальной основы для мышления о действительности, консистентной и согласующейся с данными.

¹⁴ «... Вопрос об общей легитимности реалистических интерпретаций хорошо подтвержденных зрелых теорий является более радикальным, чем вопрос нулевого уровня о легитимности реалистической интерпретации данной отдельной теории. Первый вопрос — философский, второй — научный. Очевидно, что на нулевом уровне, т. е. в научном контексте, общая легитимность реалистических интерпретаций теорий (при соответствующих условиях) считается само собой разумеющейся. ... Общефилософское сомнение в реалистической интерпретации, сформулированное на первом уровне, не вступает в игру в научной практике на нулевом уровне» (Houningen-Huene, 2018, p. 7).

References

- Alai, M., 2019. The underdetermination of theories and scientific realism. *Axiomathes* 29, 621–637. doi:10.1007/s10516-018-9384-4.
- Alai, M., 2023. Scientific realism, metaphysical antirealism and the no miracle arguments. *Foundations of Science* 28, 377–400. doi:10.1007/s10699-020-09691-z.
- Arenhart, J.R.B., Bueno, O., 2015. Structural realism and the nature of structure. *European Journal for Philosophy of Science* 5, 111–129. doi:10.1007/s13194-014-0100-y.
- Atkinson, W., 2021. The social space and misrecognition in 21st century France. *The Sociological Review* 69, 990–1012. doi:10.1177/00380261211020182.
- Atkinson, W., 2023. Charting fields and spaces quantitatively: from multiple correspondence analysis to categorical principal components analysis. *Quality & Quantity* doi:10.1007/s11135-023-01669-w.
- Atkinson, W., Schmitz, A., 2024. The German social space and its homologies: National variation on a basic structure. *Current Sociology* 72, 168–191. doi:10.1177/00113921221100582.
- Aubin, D., 1997. The withering immortality of Nicolas Bourbaki: A cultural connector at the confluence of mathematics, structuralism, and the oulipo in France. *Science in Context* 10, 297–342. doi:10.1017/S0269889700002660.
- Barth, A., Lefke, F., Atakan, R., Schmidt, M., Scheit, Y., 2023. Reconstructing a scientist’s “space of social relations” via multiple correspondence analysis, in: Barth, A., Lefke, F., Atakan, R., Schmidt, M., Scheit, Y. (Eds.), *Multivariate Scaling Methods and the Reconstruction of Social Spaces: Papers in Honor of Jörg Blasius*. Verlag Barbara Budrich, Opladen, Berlin, Toronto, pp. 69–82. doi:10.2307/jj.7330043.7.
- Barton, N., Friedman, S.D., 2019. Set theory and structures, in: Centre, S., Kant, D., Sarikaya, D. (Eds.), *Reflections on the Founda-*

- tions of Mathematics: Univalent Foundations, Set Theory and General Thoughts. Springer International Publishing, Cham, pp. 223–253. doi:10.1007/978-3-030-15655-8_10.
- Belardinelli, S., 2023. Realism versus relationism, in: Hałas, E. (Ed.), *Methodology of Relational Sociology: Approaches and Analyses*. Springer Nature Switzerland, Cham, pp. 87–96. doi:10.1007/978-3-031-41626-2_4.
- Blasius, J., Lebaron, F., Le Roux, B., Schmitz, A. (Eds.), 2019. *Empirical Investigations of Social Space*. Springer Cham, Cham. doi:10.1007/978-3-030-15387-8.
- Blasius, J., Schmitz, A., 2014. Empirical construction of Bourdieu's social space, in: Blasius, J., Greenacre, M. (Eds.), *Visualization and Verbalization of Data*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL, London, New York, N.Y., pp. 247–264. doi:10.1201/b16741-19.
- Bolinger, R., 2015. *Rekonstruktion und Reduktion physikalischer Theorien: Der Ansatz von Erhard Scheibe an Beispielen aus der Astroteilchenphysik*. De Gruyter, Berlin, Boston, MA. doi:10.1515/9783110429633.
- Bourbaki, N., 1950. The architecture of mathematics. *The American Mathematical Monthly* 57, 221–232. doi:10.1080/00029890.1950.11999523.
- Bourbaki, N., 2006. *Théorie des ensembles*. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. doi:10.1007/978-3-540-34035-5.
- Bourdieu, P., 1979. *La Distinction: Critique sociale du jugement*. Les Éditions de Minuit, Paris.
- Bourdieu, P., 1984. *Homo academicus*. Les Éditions de Minuit, Paris.
- Bourdieu, P., 1985. The social space and the genesis of groups. *Social Science Information* 24, 195–220. doi:10.1177/053901885024002001.
- Bourdieu, P., 1989. Social space and symbolic power. *Sociological Theory* 7, 14–25. doi:10.2307/202060.
- Bourdieu, P., 1997. *Méditations pascaliennes*. Éditions du Seuil.

- Bourdieu, P., 1998. *Practical Reason: On the Theory of Action*. Stanford University Press, Stanford, CA.
- Bourdieu, P., 2018. Social space and the genesis of appropriated physical space. *International Journal of Urban and Regional Research* 42, 106–114. doi:10.1111/1468-2427.12534.
- Bourdieu, P., Wacquant, L., 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. University of Chicago Press, Polity Press, Chicago, IL, Cambridge.
- Bueno, O., 2021. Structural representation and the ontology of models, in: Cassini, A., Redmond, J. (Eds.), *Models and Idealizations in Science: Artifactual and Fictional Approaches*. Springer International Publishing, Cham, pp. 199–216. doi:10.1007/978-3-030-65802-1_9.
- Busse, R., 2023. No foundations for metaphysical coherentism. *Philosophical Studies* doi:10.1007/s11098-023-02055-w.
- Cassirer, E., 2010. *Philosophie der symbolischen Formen*. volume Dritter Teil. *Phänomenologie der Erkenntnis*. Felix Meiner Verlag, Hamburg. doi:10.28937/978-3-7873-2129-2.
- Chakravartty, A., 2007. *A Metaphysics for Scientific Realism: Knowing the Unobservable*. Cambridge University Press, Cambridge. doi:10.1017/CB09780511487354.
- Corti, A., 2023. Scientific realism without reality? What happens when metaphysics is left out. *Foundations of Science* 28, 455–475. doi:10.1007/s10699-020-09705-w.
- da Costa, N.C.A., Rodrigues, A.A.M., 2007. Definability and invariance. *Studia Logica* 86, 1–30. doi:10.1007/s11225-007-9049-6.
- Ferreirós, J., 2023. Conceptual structuralism. *Journal for General Philosophy of Science* 54, 125–148. doi:10.1007/s10838-021-09598-8.
- Flemmen, M., Jarness, V., Rosenlund, L., 2018. Social space and cultural class divisions: the forms of capital and contemporary lifestyle differentiation. *The British Journal of Sociology* 69, 124–153. doi:10.1111/1468-4446.12295.

- French, S., 2014. *The Structure of the World: Metaphysics and Representation*. Oxford University Press, Oxford. doi:10.1093/acprof:oso/9780199684847.001.0001.
- French, S., 2023. Quasi-structural realism, in: Arenhart, J.R.B., Arroyo, R.W. (Eds.), *Non-Reflexive Logics, Non-Individuals, and the Philosophy of Quantum Mechanics: Essays in Honour of the Philosophy of Décio Krause*. Springer International Publishing, Cham, pp. 29–43. doi:10.1007/978-3-031-31840-5_3.
- French, S., Ladyman, J., 2011. In defence of ontic structural realism, in: Bokulich, A., Bokulich, P. (Eds.), *Scientific Structuralism*. Springer Netherlands, Dordrecht, pp. 25–42. doi:10.1007/978-90-481-9597-8_2.
- Frigg, R., Nguyen, J., 2020. *Modelling Nature: An Opinionated Introduction to Scientific Representation*. Springer International Publishing, Cham. doi:10.1007/978-3-030-45153-0.
- Garcia, A., Garcia Parpet, M.F., Poupeau, F., Pérez, A., Rocha, M.E. (Eds.), 2023. *Bourdieu et les Amériques: Une internationale scientifique: genèse, pratiques et programmes de recherche*. Éditions de l'HEAL. doi:10.4000/books.iheal.11110.
- Glevarec, H., 2023. Social space as a theory of society: Scientific arguments regarding the figuration of the social in Bourdieu's *Distinction*. *Sociology* 57, 96–119. doi:10.1177/00380385221094771.
- Glick, D., 2021. Pluralist structural realism: The best of both worlds? *Synthese* 198, 4145–4166. doi:10.1007/s11229-019-02333-3.
- Grenfell, M., Lebaron, F. (Eds.), 2014. *Bourdieu and Data Analysis: Methodological Principles and Practice*. Peter Lang Verlag, Oxford. doi:10.3726/978-3-0353-0571-5.
- Guy, J.S., 2018. Bourdieu in hyperspace: from social topology to the space of flows. *International Review of Sociology* 28, 510–523. doi:10.1080/03906701.2018.1529074.

- Hanson-Park, J., 2023. Structural realism and agnosticism about objects. *Global Philosophy* 33, 29. doi:10.1007/s10516-023-09682-2.
- Hardy, C., 2013. Social space, in: Grenfell, M. (Ed.), Pierre Bourdieu: Key Concepts. Routledge, London, pp. 229–249. doi:10.4324/9781315729923.
- Hoyningen-Huene, P., 2018. Are there good arguments against scientific realism?, in: Christian, A., Hommen, D., Retzlaff, N., Schurz, G. (Eds.), *Philosophy of Science: Between the Natural Sciences, the Social Sciences, and the Humanities*. Springer International Publishing, Cham, pp. 3–22. doi:10.1007/978-3-319-72577-2_1.
- Jarness, V., 2018. Viewpoints and points of view: situating symbolic boundary drawing in social space. *European Societies* 20, 503–524. doi:10.1080/14616696.2017.1371317.
- Katchanov, Y.L., Markova, Y.V., Shmatko, N.A., 2019. The distinction machine: Physics journals from the perspective of the Kolmogorov–Smirnov statistic. *Journal of Informetrics* 13, 100982. doi:10.1016/j.joi.2019.100982.
- Kincaid, H., 2008. Structural realism and the social sciences. *Philosophy of Science* 75, 720–731. doi:10.1086/594517.
- Krause, D., Arenhart, J.R., 2016. *The Logical Foundations of Scientific Theories: Languages, Structures, and Models*. Routledge, London. doi:10.4324/9781315535210.
- Ladyman, J., 2016. The foundations of structuralism and the metaphysics of relations, in: Marmodoro, A., Yates, D. (Eds.), *The Metaphysics of Relations*. Oxford University Press, Oxford, pp. 177–197. doi:10.1093/acprof:oso/9780198735878.003.0011.
- Lahire, B., 2023. *Les structures fondamentales des sociétés humaines*. La Découverte, Paris. URL: <https://www.calameo.com/read/0002150226ed469b639ff>.

- Le Roux, B., Rouanet, H., 2010. *Multiple Correspondence Analysis*. SAGE Publications, Inc., Los Angeles, CA, London. doi:10.4135/9781412993906.
- Lebaron, F., 2015. L'espace social. Statistique et analyse géométrique des données dans l'œuvre de Pierre Bourdieu, in: Lebaron, F., Le Roux, B. (Eds.), *La méthodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des données*. Dunod, Paris, pp. 43–58. doi:10.3917/dunod.lebar.2015.01.0043.
- Lebaron, F., 2021. Geometric data analysis as a tool for reflexivity. *Historical Social Research / Historische Sozialforschung* 46, 126–154. URL: <https://www.jstor.org/stable/27032975>.
- Leeds, S., 2007. Correspondence truth and scientific realism. *Philosophical Studies* 159, 1–21. doi:10.1007/s11229-006-9064-6.
- Leng, M., 2020. Mathematical explanation doesn't require mathematical truth, in: Dasgupta, S., Dotan, R., Weslake, B. (Eds.), *Current Controversies in Philosophy of Science*. Routledge, New York, NY, pp. 51–59. doi:10.4324/9781315713151-8.
- Lenk, H., 2017. A scheme-interpretationist and actionistic scientific realism, in: Agazzi, E. (Ed.), *Varieties of Scientific Realism: Objectivity and Truth in Science*. Springer International Publishing, Cham, pp. 257–276. doi:10.1007/978-3-319-51608-0_14.
- Liu, S., 2021. Between social spaces. *European Journal of Social Theory* 24, 123–139. doi:10.1177/1368431020905258.
- Lu, P., Fan, X., Fu, F., 2021. Profile of the super rich in China: A social space analysis. *The British Journal of Sociology* 72, 543–565. doi:10.1111/1468-4446.12848.
- Lyre, H., 2013. Must structural realism cover the special sciences?, in: Karakostas, V., Dieks, D. (Eds.), *EPSA11 Perspectives and Foundational Problems in Philosophy of Science*, Springer International Publishing, Cham. pp. 383–390. doi:10.1007/978-3-319-01306-0_31.

- Marquis, J.P., 2020. Forms of structuralism: Bourbaki and the philosophers, in: Peruzzi, A., Zipoli Caiani, S. (Eds.), *Structures Mères: Semantics, Mathematics, and Cognitive Science*. Springer International Publishing, Cham, pp. 37–57. doi:10.1007/978-3-030-51821-9_3.
- Maton, K., 2003. Reflexivity, relationism, & research: Pierre Bourdieu and the epistemic conditions of social scientific knowledge. *Space and Culture* 6, 52–65. doi:10.1177/1206331202238962.
- Mohr, J.W., 2013. Bourdieu’s relational method in theory and in practice: From fields and capitals to networks and institutions (and back again), in: Dépelteau, F., Powell, C. (Eds.), *Applying Relational Sociology: Relations, Networks, and Society*. Palgrave Macmillan US, New York, NY, pp. 101–135. doi:10.1057/9781137407009_5.
- Morganti, M., 2004. On the preferability of epistemic structural realism. *Synthese* 142, 81–107. doi:10.1023/B:SYNT.0000047712.39407.c3.
- Morganti, M., 2019. From ontic structural realism to metaphysical coherentism. *European Journal for Philosophy of Science* 9, 7. doi:10.1007/s13194-018-0233-5.
- Musgrave, A., 2017. Strict empiricism versus explanation in science, in: Agazzi, E. (Ed.), *Varieties of Scientific Realism: Objectivity and Truth in Science*. Springer International Publishing, Cham, pp. 71–93. doi:10.1007/978-3-319-51608-0_4.
- Paolini Paoletti, M., 2021. Structures as relations. *Synthese* 198, 2671–2690. doi:10.1007/s11229-018-01918-8.
- Porpora, D.V., 2022. The metaphysical issues in the social sciences and how social scientists debate them. *Synthese* 200, 501. doi:10.1007/s11229-022-03978-3.
- Psillos, S., 1999. *Scientific Realism: How Science Tracks Truth*. Routledge, London. doi:10.4324/9780203979648.
- Reed-Danahay, D., 2020. *Bourdieu and Social Space: Mobilities, Trajectories, Emplacements*. Berghahn, New York, N.Y., Oxford. doi:10.1515/9781789203547.

- Robson, K., Sanders, C. (Eds.), 2009. *Quantifying Theory: Pierre Bourdieu*. Springer Netherlands, Dordrecht. doi:10.1007/978-1-4020-9450-7.
- Rowbottom, D.P., 2019. Scientific realism: what it is, the contemporary debate, and new directions. *Synthese* 196. doi:10.1007/s11229-017-1484-y.
- Saint Martin, M.d., 2015. From “Anatomie du goût” to “La Distinction”. attempting to construct the social space. some markers for the history of the research, in: Coulangeon, P., Duval, J. (Eds.), *The Routledge companion to Bourdieu's Distinction*, pp. 15–28. doi:10.4324/9781315852539-3.
- Singh, T.B., 2019. *Introduction to Topology*. Springer Singapore, Singapore. doi:10.1007/978-981-13-6954-4.
- Suppe, F., 1989. *The Semantic Conception of Theories and Scientific Realism*. University of Illinois Press, Urbana and Chicago, IL.
- Swiderski, J., 2022. Varieties of metaphysical coherentism. *Erkenntnis* doi:10.1007/s10670-022-00607-w.
- Tulodziecki, D., 2016. Structural realism beyond physics. *Studies in History and Philosophy of Science Part A* 59, 106–114. doi:10.1016/j.shpsa.2016.06.008.
- Vandebroeck, D., 2018. Toward a European social topography: the contemporary relevance of Pierre Bourdieu's concept of “social space”. *European Societies* 20, 359–374. doi:10.1080/14616696.2017.1371469.
- Vandenberghe, F., 1999. “The real is relational”: An epistemological analysis of Pierre Bourdieu's generative structuralism. *Sociological Theory* 17, 32–67. doi:10.1111/0735-2751.00064.
- Vandenberghe, F., 2008. *A Philosophical History of German Sociology*. Routledge, London, New York, N.Y. doi:10.4324/9780203888490.
- Wacquant, L., 2023. *Bourdieu in the City: Challenging Urban Theory*. Polity Press, Cambridge. doi:10.4324/9780429287961-45.

Wacquant, L., Akçaoğlu, A., 2017. Practice and symbolic power in Bourdieu: The view from Berkeley. *Journal of Classical Sociology* 17, 37–51. doi:10.1177/1468795X16682145.